

TA'LIMGA E'TIBOR-KELAJAKKA E'TIBOR G'OYASINING JADIDLAR ASARLARIDAGI TALQINI

Gulboyev Husan Shokir o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960804>

ANNOTATSIYA: maqolada jadidlar olib borgan say-harakatlarida yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish, ta'lim sifatini yaxshilash va barkamol avlod tarbiyasi shakillantirish yuzasidan qarashlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Chor Rossiyasi, milliy uyg'onish , jadidchilik, iqtisodiy tazyiqlar, ma'rifatparvarlik.

Bilamizki, kishilik jamiyatining hayotda tutgan o'rni va ro'li , erishilgan yutuqlar davlat va jamiyatni rivojlantirishga qo'shgan xissasi bilan belgilanadi. Chor Rossiyasi bosqini davrida Turkiston deya atalgan hududda xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini yuksaltirish maqsadida ozodlik harakatini olib boorish maqsadida jadidchilik harakati vujudga keldi. Ushbu harakatni vujudga keltirishda ko'plab jadid mutafakkirlari izlamishlar olib borgan bo'lib ular: Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Cho'lpon, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Qodiriv va zamondoshlari tomonida jadidlarning otasi deya e'tirof etilgan Mahmudxo'ja Behbudiy hisoblanadi. Mahmudxo'ja Behbudiy izlanishlari davomida o'sib kelayotgan yosh avlodni ilm-ma'rifatli qilishga qaratdi, bu yo'lda usuli jadid maktablari tarmog'ini kengaytirdi, bolalar uchun o'quv dastur va darsliklar yaratdi, o'quvchilarni o'quv qurollar bilan ta'minlash ,gazeta, nashriyot va kutubxonalar tashkil qilish ishlari bilan muttasil shug'ullandi. Dastlab ushbu yo'nalishdagi asosiy maqsad aslifbo yaratish edi. Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston o'lkasida birinchi bo'lib alifbo darsligini yaratdi va unga "Risolayi asbobi savod" deb nom berildi ,asar tojik tilida yaratilgan edi. Muallif alifboni bosmadan chiqarishdan oldin bir yil davomida Aduqodir Shakuriy maktabida tajribadan o'tqazdi , alifboga ba'zi bir o'zgartirishlar kiritdi va 1905-yilda Samarqandda bosmadan chiqardi.[1] Mahmudxo'ja Behbudiy ning "Kitob ul-atfol" asari bir qator olimlar tomonidan "Bolalar uchun kitob, yozuv kitobi" kabi nomlar bilan ataladi. Ushbu darslik boshlang'ich va o'rta sinfda taqsil olayotgan o'quvchilarning savodxonlik darajasi, turli mazmuniy qo'l yozmalar, fikrlash va ifoa xususiyatlarini oshirishga qaratilgan edi. Darhaqiqat , ta'limga e'tibor kelajakka e'tibor g'oyasini ular yaxshi tushungan bo'lib bu yo' lda ko'plab ilmiy adabiy asarlar yoritildi. Ular safida Abdulla Avloniyning "Birinchi mjallim" "Ikkinchi muallim", "Turkiy guliston yoxud axloq", "Maktab gulistoni", singari darsliklar yaratiladi. Jadid

mutafakkirlari Turkiston o'lkasini rivojlanishida asosiy kuch yoshlar ekanligini anglagan holda bor e'tiborini barkamol avlod tarbiyasiga qaratgan.

Inson jamiyatda kamol topishi, uni jismonan, aqlan va ruhan kuchli bo'lishida yoshlar tarbiyasi bilan alohida shug'ullangan jadidchi mutafakkir Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asarini alohida e'tirof etish joiz. Negaki, kishining husni ododbidadir. " Abdulla Avloniy asarda Ilm haqida shunday yozadi:

Ilm bir daryo ichi to'lmish dur-u gavhar bilon,

Qiyamat-u qadrin qachon bilg'ay oni johil yilon.

Olim kishilar har yerda aziz va hurmatlidir. Shariatimizda qaysi ilmga muhtoj bo'lsang, shuni bilmak bizga farzdur". [3]

Jadidchi marifatparvarlar butun umrlarini xalqni milly uyg'onishga bag'ishlab, Turkiston deya atalgan zaminni jaholat va qoloqlik botqog'idan olib chiqish, millatni g'aflat uyqusidan uyg'otish uchun tinim bilmay mehnat qilganlar. Muhtaram O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bu ulug' zotlarning o'lmas asarlarni o'rganishda shunday deganlar: "Umuman , biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz me'rosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qanchalik ko'p o'rgansak bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak xalqimiz ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi".[2]

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki hozirda jismonan sog'lom, manan yetuk, intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni yetishtirishda qalqon bo'lgan ushbu bobolarimizning o'lmas me'rosi biz yoshlar uchun qadrlidir. Ular ushbu kunni orzu qilib o'tdilar. Turkiston o'lkasida jadidchilik harakatining boshlanishi bu o'z navbatida iqtisodiy o'zgarishlar , madanyat, ilm-fan va yangi iqtisodiy o'zgarishlar bo'lishiga undadi. Ular o'lkani isloh qilshda yoshlar asosiy kuch ekanligini yaxshi anglaganlar. Ularning chet ellarda sifatli ta'lim olishlari uchun mehnat qilgan . Bular orasida teatrni o'rni beqiyos sanaladi . Negaki , teatrdan tushgan mablag'larning barchasi yoshlarni manaviy savodxonxonligini yuksaltirishga qaratilgan edi. O'quv xonalarda ta'lim olishi uchun talab doirasiga javob bermagan va o'qituvchilarni ta'limga jalb qilish mushkul vazifa bo'lib ularni moliyaviy jihatdan ta'minlashda jadid mutafakkirlarining asosiy vazifasi edi. Bugungi kun bilan bog'laganda barchamiz uchun maqsad bitta, biz bir maqsad yo'lida birlashamiz, u ham bo'lsa yurt tinchligi-Vatan ravnaqidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yoshlar ishlari agetligi .Mahmudxo'ja Behbudiy . Toshkent-2022.

2. Turkiy guliston yoxud axloq. Abdulla avloniy.
3. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar ,keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda.
4. "Milliy uyg'onish": Begali Qosimov . Toshkent-2002.

